

HAYAL JINAYAT SUBYEKTI SIPATINDA

Saparbaeva Shaxnoza Rustem qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

70420114 - «Jinayat nizamshılıǵın qollaw teoriyası

hám ámeliyatı» qanıgeligi

2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10603100>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-January 2024 yil

Ma'qullandi: 28- January 2024 yil

Nashr qilindi: 31- January 2024 yil

KEY WORDS

Jinayat, hayallar jinayatshılıǵı, hayallardı jinayathı tiplerge ajratıw, jinayathı minez-qulıq.

ABSTRACT

Maqalada hayal jinayat subyekti sipatında analiz etildi. Hayallar tárepinen ámelge asırılıp atırǵan jinayatlardıń obyektiv hám subyektiv sebepleri haqqında sóz etildi.

(Introdutstion). Ayırıqsha atap ótiw kerek, mámleketimizde hayallardıń sotsiallıq jaǵdayın jaqsılaw maqsetinde bir qatar ilajlardıń ámelge asırılıǵı hám házirde de bul protsess dawam etip atırǵanlıǵına qaramastan shańaraq gáwharı bolǵan hayallar tárepinen jinayatlardıń ámelge asırılıwı oǵada ashınarlı jaǵday esaplanadı.

Ótkerilgen analizler sonǵı jıllarda ámelge asırılıǵan jinayatlarda hayallar qatnasıwı 2013-jılda 17,2 payızdı, 2014-jılda 16,7 payızdı, 2015-jılda bolsa 16,0 payızdı quraǵanlıǵın kóriwimizge boladı. Keltirilgen sanlar onsha kópke uqsamasada, biraq hár bir hayaldıń shańaraqtaǵı hám jámiyettegi ornın kóz aldımızǵa keltirsek, bul pikirdiń tuwrı emesligine isenim payda etemiz.

Sebebi anası jinayathı bolǵan shańaraqtıń balaları qadaǵalawsız qaladı. Izertlewlerden belgili bolǵanıday qadaǵalawsız qalǵan balalardıń jas óspirimler jinayathılıǵına «úles» qosıw dárejesi joqarı boladı.

Izertlewlerge kóre, ulıwma jinayathılıqta hayallar ámelge asıratuǵın jinayathı is-háreketler er adamlar tárepinen ámelge asıratuǵın jinayatlardan pariq qıladı. Sol sebepli de hayallar jinayathınıń tábiyatı hám áqibeti, ámelge asırıw usılı hám jinayat quralın málim bir jaǵdaylarda qollanıwı, jinayat júz beriwinde qatnasıwdaǵı ornı, jinayat jábirleniwshisin tańlaw, xojalıq turmıs sharayathı sıyaqlılarǵa kriminologiyada ayırıqsha itibar qaratilǵan. Bir qatar izertlew jumısları alıp barılǵan.

Temaga tiyisli ádebiyatlardıń analizi (Literature review). Búgingi kúnde hayallar jinayathılıǵı menen baylanıslı sebep hám sharayatlardı kriminologiyalıq hám huqıqiy tárepten úyreniw hám de olar tárepinen júz berip atırǵan jinayatlardıń profilaktikasın nátiyjeli shólkemlestiriwge zárúrlık bar.

Atap aytqanda, hayallar tárepinen júz berip atırǵan jinayathı hám olardıń aldın alıw máselelerine baylanıslı mámleketimiz ilimpazlarınan Z.S.Zaripov, I.Ismailov, Y.M.Karakterov,

M.Usmonaliyev, M.H.Bahadırboyev, Q.R.Abdurasulovalar ilimiy izertlew jumisların alıp barǵan bolsa, sırt el ilimpazlarınan Y.M.Antonyan, Lamber Adolf Jak Kettle, Chezare Lombrozo, P.N.Tarnovskaya, N.Ziryanov, I.I.Korzun, hám D.A.Shestakovlardıń ilimiy jumislari ayriqsha itibarǵa ılayıq bolıp tabıladı.

Izertlew metodologiyasi (Researth Methodology). Izertlewde sistemalı-analiz, funksional, tariyxıyılıq, logikalıq, usıllarınan paydalanıldı.

Analiz hám nátiyjeler (Analysis and results). Kriminologiyada jinayatshılıq ulıwma kóriniste, sonıń menen birge onıń ayırım baǵdarları bólek kóriniste úyreniledi. Mısalı ushın, hayallar jinayatshılıǵı, jas óspirimler jinayatshılıǵı, retsidiv jinayatshılıq yamasa birlesken jinayatshılıq sıyaqlı. Olardıń hár birine tariyip berilgende álbette, jinayatshılıqqa berilgen tariyipke tiykarlanıladı. Nátiyjede, hayallar jinayatshılıǵı degende, arnawlı bir aymaqta, málim waqıt dawamında hayal jinısındaǵı shaxslar tárepinen ámelge asırılǵan jinayatlar jıyındısı túsiniledi.

Ilimiy izertlewler tiykarında shıǵarılǵan juwmaqlarǵa tayanǵan halda, hayallar jinayatshılıǵı motivatsiyasınıń ózgesheligi hám mazmunınan kelip shıǵıp tómendegi jinayatlı tiplerge ajratıw múmkin:

a) basqınshı shaxs tipi - bul tipke ádetde biyzarılıq háreketleri, adam óltiriw hám denege ziyan jetkeriw sıyaqlı bir qatar jinayatlardı ámelge asırıwshı hayallardı kirgiziw múmkin. Bular insannıń ómiri hám den-sawlıǵına unamsız munasábette bolǵan shaxslar bolıp tabıladı.

b) ǵarezli maqsettegi basqınshı tip - jeke, eń dáslep, materiallıq máplerge hár qanday jol menen, atap aytqanda, insannıń ómirin girewge qoyıp bolsada erisiwdi názerde tutatuǵın sotsial qáwiplilik dárejesi júdá joqarı bolǵan shaxs tipi.

ts) dámegóy tip - jinayatshı hayallardıń ǵarezli tipine tán bolǵan motivatsiya, sonday-aq shańaraqqa tiyisli turaqlılıqtı támiyinlew zárúrligi menen baylanıslı motivatsiyalı shaxs tipi.

d) abaysızlıq túrdegi tip - nızam-qaǵıydalarǵa jeńilteklik, juwapkershiliksizlik penen, biyparıq munasábette bolatuǵın shaxslar - kútilmegende, abaysızlıq áqibetinde jinayattı ámelge asıratuǵın hayallardıń úlken bólegin quraydı.

e) qaram tip - bul tip wákıllerine náshebentlik quralları, spirtli ishımlıkler yamasa ómirlik joldasına ruwhiy tárepten ǵarezlilik sebepli túrli jinayatlardı ámelge asırıw tán.

Shaxstıń kriminogen motivatsiyaǵa beyimliginiń tereńligi hám turaqlılıǵı tárepinen hayal jinısındaǵı jinayatshılardı tómendegi jeke tiplerge ajratıw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı:

- tosınarlı jinayatshı hayallar - tosınarlı jaǵdaylar nátiyjesinde, óziniń aldınǵı minez-qulqınıń ulıwmalıq sıpatlamasına tuwrı kelmeytuǵın jinayattı ámelge asırǵan hayallar;
- jaǵdayǵa baylanıslı jinayatshı hayallar - turaqsız jeke qásiyetler hám turmıs sharayatlarınıń tásirinde jinayattı ámelge asırǵan hayallar;
- turaqsız jinayatshı hayallar - jámiyette qabil etilgen minez-qulıq normalarınan shegingen hám olardı qatań ózlestirip almaǵan hayallar;
- professional jinayatshı hayallar - jinayattı ámelge asırıw arqalı óz aldına qoyǵan maqsetlerge erisiwge qatań umtilatuǵın hayallar.

Hayallar jinayatshılıǵın jinayatshılıqtıń ǵárezsiz strukturalıq elementi sıpatında úyreniwge XIX ásirdeń ekinshi yarımında tiykar salınǵan bolıp, bul máselege daslep Lamber Adolf Jak Kettle (1796 -1874) hám Chezare Lombrozo (1836 -1909) itibar bergen.

Belgiyalıq sotsiolog hám kriminolog A.Ketle jinayatshılıqtıń rawajlanıw nızamlıqların túsindiriwge háreket etip, «jinayattı ámelge asırıwǵa beyimlik adamdıń jası, jınısı, kásibi, maǵlıwmat dárejesi, jıldıń máwsimi hám basqalarǵa baylanıslı boladı»[1,7-8], degen juwmaqqa kelgen. Ol er adamlar hám hayallar jinayatshılıǵındaǵı ayırmashılıqlardı tek jınıslardıń fizikalıq rawajlanıwındaǵı pariq penen túsintirip ǵana qoymay, hayallardıń deviant minez-qulıqın sotsiallıq turmıstan úzilgenlik, shańaraqqa tiyisli minnetlemeler sheńberinde oralasıp qalǵanlıǵı menen de baylanıstıradı. Ketleniń pikrine qaraǵanda, jinayatqa beyimlik er adamlarda hayallarǵa salıstırǵanda kúshlilew kóriniske iye boladı, sebebi hayallar kóp tárepten sezimler tásiri astında boladı, olarǵa uyat, ar-namıs hám kishiyeıllik tán bolıp tabıladı, sonıń menen birge óziniń sotsiallıq qaramlıǵı hám jalǵızlıǵı sebepli olar jinayattı ámelge asırıwǵa azıraq múmkinshilikke iye boladı. Bunnan tısqarı, óziniń fizikalıq ázziligi sebepli olar (hayallar) jinayatqa túrtki beretuǵın jaǵdaylardan hár dayim paydalana almaydı.

Ol jinayatlı minez-qulıqtıń payda bolıwına sotsiallıq ortalıq sebepshı, hayallardıń biologiyalıq qásiyetleri jinayatlıardıń ayırıqsha túrlerin belgileydi yamasa ayırım jaǵdaylarda olardıń muǵdar kórsetkishlerin shegaralaydı, sol sebepli bul qásiyetler jinayatlar júz beriwiniń sebebi esaplanbaydı, degen pikirdi ilgeri súrdi. Sonıń menen birge, hayallardıń tirishilik hár túrlı qıyınshılıqlardan psixikalıq tárepten azıraq qorǵalǵanlıǵın da esapqa almasa bolmaydı [1,7], dep aytıp ótedi A. Ketle.

Antropologiyalıq mektep wákilleri - SH.Lombrozo hám de onıń Rossiyadaǵı zamanlası P.N.Tarnovskaya bul hádiyseni basqasha túsindiredi. CH.Lombrozo hayallar jinayatshılıǵınıń jedelligi er adamlardikine salıstırǵanda tómen ekenligin hayal organizminiń ózine tánligi, hayal tábiyatı hám onıń málim dárejede «biologiyalıq qásiyeti» menen túsindiredi [2].

Hayallar tárepinen ámelge asırılǵan adam óltiriw hár dayim kriminologlardıń itibarın tartıp kelgen. Italiyalıq kriminolog Enriko Ferridiń pikrine qaraǵanda, hayallar er adamlarǵa qaraǵanda ayawsız bolıp, retsidivist hayallar óz qılmıslarınan eń qáwipli jinayatshı er adamlarǵa salıstırǵandada azıraq púshayman boladı [3, 47-48].

Joqarıda atı atap ótilgen antropologiyalıq mekteptiń taǵı bir wákili P.N.Tarnovskaya óziniń ilimiy qarasarında insandaǵı jinayatlı minez-qulıq onıń jinayattı ámelge asırıwdaǵı biologiyalıq beyimliginen kelip shıǵadı, dep esaplaydı, sonday-aq, naduris turmıs sharayatları, tárbiya hám úlginıń unamsız tásirlerinede itibar qaratadı[4].

Uzaq waqıt dawamında, yaǵnıy XX ásirdiń 30-jıllarına shekem hayallar tárepinen zorlıq isletip ámelge asırılǵan jinayatlıardıń sebepleri retinde biologiyalıq, násillik faktorlar kórsetilip kelindi. Biraq, usınıń menen birge, jinayatlı tiplerdiń tek fiziologikalıq táreplerin bahalap ǵana qoymay, olardıń dúnyanı seziw hám qorshaǵan ortalıqtı ańlaw menen baylanıslı tarawları úyreniwge de háreket etilgen. Basqasha aytqanda, jinayatshı hayallardıń shaxsın úyreniwde taǵı bir baǵdar - psixologiyalıq baǵdar payda boldı.

Juwmaq (TSontslusion). Hayallar tárepinen ámelge asırılıp atırǵan jinayatlıardıń obyektiv hám subyektiv sebepleri hayallardıń jinayatlı minez-qulqı hám de usı minez-qulıqqa tásir etiwshi sotsial-ekonomikalıq, xojalıq faktorlar tiykarında úyreniledi. Bunday faktorlar qatarına, birinshi nábette tómendegiler kiredi: sotsial-demografiyalıq faktorlar (urbanizatsiya, migratsiya, jınıs hám jasqa tiyisli maǵlıwmatlar hám aymaqlıq dúzilwdiń ózgeriwı); ekonomikalıq faktorlar (ulıwma hám tarmaqlardaǵı bántlik, miynetke haq tólew, bahanı belgilew); siyasiy hámde sotsial-psixikalıq faktorlar (milliy ideologiya, informatsiya texnologiyaları, demokratiyalıq institutlardıń iskerligi, jámiyetlik dástúrlerdı ámelge asırıwǵa

mámlekettiń munasábeti); huquqiy faktorlar (ámeldegi nızam hújjetleri, olardı qóllawdı támiyinleytuǵın institutlardıń natıyjeliligi) kiredi.

Biraq joqarıda keltirilgen faktorlar sheńberin jetilisen hám tolıq dep bolmaydı. Sebebi jınayattıń ámelge asırılıwına alıp keletuǵın úlken-kishi faktorlar muǵdarın tolıq hám tuwrı anıqlaw múmkin emes. Soǵan qaramastan kriminolog ilimpazlar buǵan baylanıslı kóbirek nátiyjege erisiw maqsetinde tınımsız háreket etpekte hám házirde jınayashılıqqa 320 dan artıq faktorlardıń tásir etiwın anıqlaǵan. Házirgi zaman kriminologiyasında jınayatshılıqtıń sebepleri hám shárt-shárayatları, olardıń ayırmashılıqları boyınsha tartıs barǵan sayın keskin tús alıp barmaqda. Ilimpazlar jınayatlı minez-qulıqtıń tıp sebeplerin búgingi kúnde (jámıyet rawajlanıwınıń házirgi basqışında) anıq hám tolıq biliw múmkin emes degen juwmaqqa kelip atır. Sebebi adamlardıń minez-qulqın túsindiriwshi jetilisen teoriya elege shekem islep shıǵılmaǵan. Bunday teoriya islep shıǵılǵan jaǵdaydada arnawlı bir jınayattıń (sonday-aq jınayatshılıqtıń) tıp sebeplerin túsindiriwshi jaǵdaylar hám faktorlardı anıq belgilew múmkin emes.

Paydalanılǵan Ádebiyatlar Dizimi (Referentses):

1. Кетле А. Человек и развитие его способностей. – СПб., 1865.
2. Ломброзо Ч. Женщина-преступница и проститутка.– Киев, 1902.
3. Ферри Э. Преступные типы в искусстве и литературе. – СПб.,1908.
4. Тарновская П.Н. Женщины убийцы. – М., 1974. – Б. 456.
5. Gofurova.D Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning kriminalistik tavsifi. "Scientific progress" jurnali. 2021 jil, №6-san.
6. Mamataliev.J. Ayollar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar. 2023 yil. <https://oltinsoy.uz/uz/blog/onunlar/598>

INNOVATIVE
ACADEMY